

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM SOHASIGA TADBIQ ETILISHI VA
RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Qo'ldosheva Gulhayo Nabi qizi

Buxoro Innovatsiyalar universiteti

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10524762>

Annotsatsiya. Mazkur maqolada axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanilgan holda boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiya nazariyasining mohiyati va ustivor tamoyillari masalalari va amaliy ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: istiqlol, o'quv dasturlari, pedagogik texnologiyalar, ma'naviy-ahloqiy negizlar, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish, intellektual salohiyat.

APPLICATION AND DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF EDUCATION

Abstract. This article talks about the essence and priority principles of the theory of pedagogical technology in primary education with the use of information communication technologies and their practical importance.

Key words: independence, educational programs, pedagogical technologies, spiritual and moral foundations, broad and easy acquisition of knowledge, intellectual potential.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье говорится о сущности и приоритетных принципах теории педагогической технологии в начальном образовании с использованием информационно-коммуникационных технологий и их практическом значении.

Ключевые слова: самостоятельность, образовательные программы, педагогические технологии, духовно-нравственные основы, широкое и легкое приобретение знаний, интеллектуальный потенциал.

Inson tafakkuri, aqliy salohiyati yordamida jamiyatning siyosiy-iqtisodiy taraqqiyoti rivojlantiriladi. Shunday yoshlar borki, ular umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olish jarayonida o'qish - o'rganishning ma'lum yo'nalishida o'z iqtidorlarini, iste'dodlarini namoyon qiladilar. Bunday iqtidor, iste'dod, aqliy salohiyatni rivojlantirish zamonaviy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biridir.

Mamlakatimizda istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, farzandlarimizning jahon andozalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashlari, jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, ularning qobiliyat va iste'dodi, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

SHu o'rinda shuni e'tirof etib o'tish joizki, Respublika Prezidenti rahnamoligida mamlakatimizda ta'lim tizimining jahon tajribasida hali uchramagan milliy modeli yaratildiki, u yosh avlodga dunyo andazalariga mos bilim, iqqidor va malakalarni rivojlantirish, ularni ona Vatanga, milliy mustaqillik mafkurasi g'oyalarida sadoqat ruhida tarbiyalash, yoshlar uchun mustaqil, ijodiy fikrlash malakalarini shakllantirish borasida qilinayotgan g'amxo'rlik natijasida ta'lim-tarbiya ishlarining qiyofasi o'zgardi, yangilandi, ta'lim jarayonida o'qitish turlari xarxillanishiga harakat qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2017-yil 20-apreldagi - Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarori mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlarning ham mantiqiy davomi, ham uni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Qarorning eng muhim jihatlaridan biri, unda oliy malakali mutaxassislar tayyorlashda xalqaro standartlar mezoniga rioya qilish, uning darajasida shart-sharoit yaratish, ruhi va talabiga mos zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Shunday ekan ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan pedagog kadrlar o'qitish shakllarini optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsni shakllantirish nazariyasini turli yangi g'oyalar bilan boyitishni puxta bilishi kerak. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" g'oyalarini amaliyotga tadbiiq etish, mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar muvaffaqiyatini ta'minlash, ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning ma'naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlariga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Ma'lumki, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-madaniy taraqqiyoti, mamlakatning ma'naviy-ahloqiy negizlarining rivojlanishi bilan mustahkam bog'liqdir. Buni chuqur his etgan holda ma'naviy-ahloqiy negizlar:

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- halqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish;

-vatanparvalikdan iborat bo'lishi lozimligini ta'kidlagan edi O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A. Karimov.

Mazkur ma'naviy-ahloqiy negizlarni rivojlantirishda, butun mamlakat ahli, jumladan, yoshlar ham mas'uldirlar. Buning uchun ulardan bilim, aql-zakovat, intellektual salohiyat, ma'naviyat, ahloqiy barkamollik talab etiladi.

Islohotlarda olg'a surilgan g'oyalarni jamiyatning har bir a'zosi, jumladan, yosh avlodi ongiga singdirishda mamlakatda tashkil etilgan uzluksiz ta'lim tizimi asosiy bo'g'in hisoblanadi. Zero, uzluksiz ta'lim tizimi oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri ham, yosh avlodda ijodiy tafakkur, aqliy – intellektual salohiyat, e'tiqod-iymon ko'nikmalarini shakllantirish, jamiyat, Vatan, xalq oldidagi burchini mukammal anglashga o'rgatishdir. Bu vazifalarni amalga oshirishning yagona sharti ta'lim muassasalarining o'qitish va tarbiyalash jarayonlariga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish hisoblanadi. Chunki, pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiyaning qoidalari, shakllari usullari, vositalarining mukammalligini ta'minlab, o'quvchilar o'quv-biluv faoliyatlarida ifodalanuvchi, kafolatlangan natijani ta'minlovchi pedagogik hodisadir. Shunga binoan mamlakatimiz ta'lim muassasalarida 1993-yildan boshlab ta'lim-tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyalarni qo'llash ishlari boshlandi va 1997-yil 27 avgustda qabul qilingan eski tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" bilan bu faoliyatni davom ettirish mustahkamlanadi. Shu munosabat bilan 1997-1998-o'quv yilidan boshlab Respublikaning barcha uzluksiz ta'lim tizimidagi o'quv yurtlarining ta'lim-tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish keng amalga oshirila boshlandi va oiliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchi-tarbiyachilarga pedagogik texnologiyalarning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini o'quv rejasiga "Pedagogik texnologiyalar" kursi kiritildi.

"Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" fani hozirgi demokratik, huquqiy davlatni mustahkamlash fuqarolik jamiyati asoslarini rivojlantirish sharoitida ta'lim jarayonining zaruriy samaradorligini ta'minlash, zamonaviy texnika va uning ishlash texnologiyasini mukammal biladigan, jahonda ro'y beradigan muammolar mazmunini teran anglaydigan hamda ularga ijobiy munosabat bildiradigan, bilish faolligi aqliy mehnat madaniyati yuksak mohir, layoqatli, oliy ma'lumotli mutaxassislarini tayyorlashga xizmaqla oladigan faol bo'lganligi uchun ham ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotda o'rni beqiyos. Ijtimoiy-pedagogik ahamiyati katta fan hisoblanadi. Chunki, fanning mazmunidan o'rin olgan ma'lumotlar, zamonaviy texnika va texnologiyalar va ularni amalda qo'llash ko'nikmalarini, yuqori malakali kasbiy mahoratga ega bo'lgan faoliyatni o'zida majasamlashtiruvchi malakalarni shakllantirishga xizmat qila oladi.

Qayd qilish lozimki, har qanday insonning ma'naviy-texnik yuksalishi, bilimdonligi, xatti-harakati, odob-ahloqi, kasbiy mohirligi, shu sohadagi ma'lumotlarga qanchalik ega bo'lishi va uni takomillashtirib borishi bilan tavsiflanadi. Zero, pedagogik texnologiyalar va kasbiy mahorat to'g'risidagi ma'lumotlar bilan qurollanganlik, shu sohani yanada takomillashtirish, uni yangi g'oyalar bilan to'ldirish uchun asqotadi. Bu fikrning mazmunida qiziqish, intilish, mohirlik, layoqat va mehnat unumdorligi mujassamlashgan. Binobarin, qadimgi yunon faylasufi Falesga "Qanday inson baxtli insondir?, - deb savol berganlarida, u "tanasi sog'lom, ko'ngli hotirjam va qobiliyatli, mahorati bor odam baxtlidir", - deb javob bergan ekan.

SHunga binoan "pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" mazmunidan o'rin olgan mavzular, talablarni, ta'lim-tarbiya shakllari, usullari, vositalarini yangicha, davr va pedagogik nazariyalar asosida tashkil etishni bilishga, tushunishga qo'llashga, tahlil qilish va ijodiy xulosalar chiqarishga, kasbiy mahoratni egallash hamda takomillashtirishga o'rgata oladi.

REFERENCES

1. Azizxo'jaev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Reklama - rejalar). – Toshkent, 2002-yil
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo.- T.: «Moliya», 2002-yil.
3. Beruniy. Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. 1-jild. Tosh- kent, 1968-yil. 106-107-b.
4. Bepalko V.P. Slagaemie pedagogicheskoy texnologii – M.: «Pedagogika», 1989-yil
5. Беспалко В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: 1995-йил
6. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. 182-184-185-b